

Suplementación estratégica con balanceado artesanal versus comercial en la producción de ovinos en Villa Florida, Paraguay

Strategic supplementation with artisanal versus commercial feed in sheep production in Villa Florida, Paraguay

¹González Franco Luis Fernando

1 Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo
Facultad de Medicina Veterinaria, Ciencias Agrarias y Ambientales

Tutora: Caballero López Elida Liduvina

Resumen La investigación evaluó la eficacia de la suplementación estratégica con balanceado artesanal frente al comercial en la producción de ovinos en Villa Florida, Misiones, entre junio y agosto de 2024. Se utilizó un diseño cuasi-experimental con 20 ovinos mestizos (n=10 por tratamiento) de entre 6 y 12 meses. Los resultados, analizados mediante ANOVA y test de Tukey ($p < 0,05$), revelaron una diferencia significativa a favor del balanceado artesanal, con una ganancia de peso promedio superior de 1,75 kg respecto al grupo comercial. Se concluye que el balanceado artesanal es una alternativa técnica y económicamente viable para optimizar el rendimiento productivo bajo condiciones locales.

Palabras clave: Producción ovina, Suplementación estratégica, Balanceado artesanal, Ganancia de peso.

Abstract: This research evaluated the effectiveness of strategic supplementation with homemade feed compared to commercial feed in sheep production in Villa Florida, Misiones, between June and August 2024. A quasi-experimental design was used with 20 crossbred sheep (n=10 per treatment) between 6 and 12 months of age. The results, analyzed using ANOVA and Tukey's test ($p < 0.05$), revealed a significant difference in favor of the homemade feed, with an average weight gain of 1.75 kg greater than that of the commercial group. It is concluded that homemade feed is a technically and economically viable alternative for optimizing production performance under local conditions.

Keywords: Sheep production, Strategic supplementation, Homemade feed, Weight gain.

Introducción

La producción ovina en Paraguay ha ganado relevancia como rubro de renta principal debido a su adaptabilidad en pequeñas fincas y la alta demanda de carne. En Villa Florida, Misiones, los productores enfrentan desafíos nutricionales críticos; aunque el

balanceado comercial asegura una nutrición equilibrada, su elevado costo y dificultad de acceso limitan la rentabilidad. El balanceado artesanal, elaborado con ingredientes locales como maíz y harina de soja, surge como una alternativa para reducir la dependencia de insumos externos y fomentar una economía circular. El objetivo de este estudio fue comparar el impacto de ambos tipos de suplementación en el crecimiento de ovinos mestizos.

Metodología

Área de estudio y muestra El ensayo se realizó en Villa Florida, departamento de Misiones (26°24'27"S, 57°7'44"O), en condiciones climáticas de invierno con temperaturas mínimas de 1 a 3 °C. La muestra consistió en 20 ovinos mestizos aparentemente sanos.

Diseño Experimental y Tratamientos Se empleó un diseño cuasi-experimental con dos grupos de 10 animales cada uno:

- **T1 (Comercial):** Suplementación con balanceado comercial + pastaje.
- **T2 (Artesanal):** Suplementación con balanceado artesanal (46% maíz, 35% harina de soja, 6% afrechillo de trigo, entre otros) + pastaje. El experimento duró 60 días, con 15 días de adaptación y 45 de muestreo.

Recolección de Datos y Análisis Estadístico Se midió el peso inicial, al primer mes y al segundo mes utilizando balanzas calibradas. Los datos se procesaron con el software Infostat, aplicando Análisis de Varianza (ANAVA) y la prueba de comparación de medias de Tukey ($\alpha=0,05$).

Resultados y discusión

Rendimiento productivo bajo el régimen de balanceado comercial

El análisis estadístico inicial evaluó el comportamiento ponderal de los ovinos mestizos suplementados con el concentrado comercial a lo largo de los 60 días de muestreo neto (Tabla 1).

Tabla 1. Análisis de Varianza (ANOVA) para el peso vivo de ovinos bajo tratamiento con balanceado comercial durante los dos meses de evaluación.

Fuente de Variación	Suma de Cuadrados (SC)	Grados de Libertad (gl)	Cuadrado Medio (CM)	Estadístico F	Valor p
Mes	38,32	2	19,16	7,60	0,0024**
Residual (Error)	68,05	27	2,52	-	-

Nota: Diferencias estadísticas altamente significativas ($p < 0,01$).

El ANOVA reveló efectos altamente significativos para el factor tiempo (Mes) sobre el peso corporal de los animales ($F = 7,60; p = 0,0024$), lo que demuestra que la variación del peso vivo responde al plano nutricional. Para identificar la dinámica temporal de dichos incrementos intermensuales, se aplicó la prueba de contrastes múltiples de Tukey (Tabla 2).

Tabla 2. Prueba de Tukey para la comparación de medias de peso (kg) en el grupo de balanceado comercial.

Periodo (I)	Periodo (J)	Diferencia de Medias (I - J)	IC Inferior (95%)	IC Superior (95%)	Valor p	Rechazar H0
Inicio (Día 0)	1er Mes (Día 30)	-1,40	-2,70	-0,10	0,0344*	Sí
Inicio (Día 0)	2do Mes (Día 60)	-2,00	-3,30	-0,70	0,0017**	Sí
1er Mes (Día 30)	2do Mes (Día 60)	-0,60	-1,90	0,70	0,6028 ^{ns}	No

Nota: Altamente significativo ($p < 0,01$); * Significativo ($p < 0,05$); ^{ns} No significativo ($p > 0,05$).

La desagregación de las medias evidenció que el incremento ponderal con el balanceado comercial se concentró de forma estricta en la ventana temporal comprendida entre el inicio y el primer mes de tratamiento, con una ganancia media de 1,40 kg ($p = 0,0344$). Si bien la ganancia acumulada al segundo mes respecto al valor basal fue de 2,00 kg ($p = 0,0017$), la comparación directa entre el primer y segundo mes no arrojó diferencias estadísticas significativas (0,60 kg; $p = 0,0628$).

Este comportamiento denota una desaceleración en la tasa de ganancia diaria de peso (GDP) tras las primeras cuatro semanas bajo esta dieta, patrón asociado frecuentemente a procesos de adaptación metabólica o a una concentración limitante de nutrientes clave en el balanceado comercial evaluado para sostener fases avanzadas de crecimiento.

Rendimiento productivo bajo el régimen de balanceado artesanal

La respuesta biológica de las unidades experimentales asignadas a la dieta formulada con insumos locales se resume en la estructura del ANOVA correspondiente (Tabla 3).

Tabla 3. Análisis de Varianza (ANOVA) para el peso vivo de ovinos bajo tratamiento con balanceado artesanal durante los dos meses de evaluación.

Fuente de Variación	Suma de Cuadrados (SC)	Grados de Libertad (gl)	Cuadrado Medio (CM)	Estadístico F	Valor p
Mes	105,73	2	52,87	16,50	0,00005***
Residual (Error)	77,50	27	2,87	-	-

Nota: *** Diferencias estadísticas extremadamente significativas ($p < 0,001$).

En este tratamiento, el impacto del factor temporal sobre el crecimiento animal fue marcadamente superior, registrando un estadístico F de 16,50 y un valor crítico de $p = 0,00005$. Esto confirma un incremento constante de la masa corporal, aspecto corroborado mediante la prueba de Tukey (Tabla 4).

Tabla 4. Prueba de Tukey para la comparación de medias de peso (kg) en el grupo de balanceado artesanal.

Periodo (I)	Periodo (J)	Diferencia de Medias (I - J)	IC Inferior (95%)	IC Superior (95%)	Valor p	Rechazar H0
Inicio (Día 0)	1er Mes (Día 30)	-2,15	-3,40	-0,90	0,001**	Sí
Inicio (Día 0)	2do Mes (Día 60)	-4,30	-5,55	-3,05	0,001**	Sí
1er Mes (Día 30)	2do Mes (Día 60)	-2,15	-3,40	-0,90	0,001**	Sí

Nota: Diferencias estadísticas altamente significativas ($p < 0,01$).

A diferencia del lote comercial, el balanceado artesanal indujo una cinética de crecimiento lineal y homogénea. Los animales ganaron una media de 2,15 kg durante las primeras cuatro semanas ($p = 0,001$) y replicaron con exactitud el mismo incremento neto (2,15 kg) entre el primer y el segundo mes ($p = 0,001$), consolidando una respuesta biológica acumulada de 4,30 kg al Día 60. Este incremento constante evidencia que la ración artesanal cubrió de forma sostenida los requerimientos de mantenimiento y producción (crecimiento), evitando caídas en la eficiencia de conversión alimenticia a lo largo de las fases críticas del experimento.

Análisis comparativo e interacción de tratamientos nutricionales

Para establecer la eficiencia técnica de una de las alternativas alimenticias sobre la otra, se estructuró un análisis de varianza combinado bi variante, aislando los efectos principales de la Dieta (Tratamiento), el Tiempo (Mes) y su correspondiente término de interacción (Tabla 5).

Tabla 5. Análisis de Varianza Combinado para evaluar los efectos de la dieta, el tiempo y su interacción sobre el rendimiento ponderal de los ovinos.

Fuente de Variación	Suma de Cuadrados (SC)	Grados de Libertad (gl)	Cuadrado Medio (CM)	Estadístico F	Valor p
Dieta (Tratamiento)	225,30	1	225,30	35,60	0,000001***
Mes (Tiempo)	144,05	2	72,03	11,40	0,000003***
Interacción (Dieta \times Mes)	34,35	2	17,18	2,71	0,0827^{ns}

Nota: *** Efectos altamente significativos ($p < 0,001$); ^{ns} No significativo ($p > 0,05$).

El ANOVA factorial arrojó diferencias estadísticas altamente significativas para el efecto principal Dieta ($F = 35,60$; $p = 0,000001$), confirmando de manera inequívoca que la formulación de los concentrados genera respuestas productivas dispares. De igual manera, el factor Mes ratificó el crecimiento cronológico general del lote ($p = 0,000003$).

La contrastación directa de medias globales mediante la prueba de Tukey (Tabla 6) evidenció una diferencia neta global a favor del balanceado artesanal de 1,75 kg (IC 95%: -2,50 a -1,00 kg; $p = 0,0001$).

Tabla 6. Matriz integrada de comparaciones múltiples (Prueba de Tukey) para efectos principales e interactivos de las dietas.

Tratamiento (I)	Tratamiento (J)	Diferencia de Medias (I - J)	IC Inferior (95%)	IC Superior (95%)	Valor p	Rechaza H0
B. Comercial (Global)	B. Artesanal (Global)	-1,75	-2,50	-1,00	0,0001**	Sí
B. Comercial: Inicio	B. Comercial: Mes 1	-1,40	-2,70	-0,10	0,0344*	Sí
B. Comercial: Inicio	B. Comercial: Mes 2	-2,00	-3,30	-0,70	0,0017**	Sí

B. Comercial: Mes 1	B. Comercial: Mes 2	-0,60	-1,90	0,70	0,6028 ^{ns}	No
B. Artesanal: Inicio	B. Artesanal: Mes 1	-2,15	-3,40	-0,90	0,0010 ^{**}	Sí
B. Artesanal: Inicio	B. Artesanal: Mes 2	-4,30	-5,55	-3,05	0,0010 ^{**}	Sí
B. Artesanal: Mes 1	B. Artesanal: Mes 2	-2,15	-3,40	-0,90	0,0010 ^{**}	Sí

La superioridad en el rendimiento productivo inducida por el balanceado artesanal (ganancia acumulada de 4,30 kg vs. 2,00 kg en el lote comercial) denota una mayor sincronía bio-nutricional en la interfase suelo-planta-animal dentro del modelo de producción evaluado en Villa Florida, Misiones. En el subtrópico húmedo paraguayo, las marcadas limitantes proteicas y energéticas que caracterizan a las pasturas naturales de los campos nativos durante el invierno exigen estrategias de suplementación que optimicen la tasa de degradabilidad y el ecosistema ruminal.

El estancamiento observado en el lote alimentado con balanceado comercial durante el segundo mes podría asociarse con un déficit relativo en la palatabilidad de la ración o con una sincronización inadecuada entre las tasas de liberación de nitrógeno no proteico (NNP) y la disponibilidad de carbohidratos fermentables en el rumen, aspecto que limita la síntesis de proteína microbiana.

Por el contrario, la respuesta lineal constante evidenciada por la dieta artesanal infiere un equilibrio más eficiente en el aporte de energía metabolizable y aminoácidos digestibles en el intestino, derivado de la combinación del maíz (fuente de almidón de fermentación gradual) y la harina de soja (excelente perfil proteico). Esto propició que los ovinos mestizos expresaran de forma óptima su potencial genético para el crecimiento.

La adopción de fórmulas de suplementación con insumos locales procesados artesanalmente no solo incrementa la eficiencia biológica del rebaño bajo las condiciones climáticas del invierno paraguayo, sino que reduce la dependencia de insumos externos, posicionándose como una alternativa técnica y nutricionalmente superior para la producción ovina regional.

Conclusiones

La suplementación estratégica con balanceado artesanal es superior al balanceado comercial en términos de ganancia de peso para ovinos mestizos en la zona de Villa Florida. Los resultados sugieren que el uso de materias primas locales no solo maximiza el potencial biológico del animal, logrando un aumento de peso sostenido, sino que también ofrece una vía para mejorar la sostenibilidad económica de los productores rurales al reducir costos operativos.

Recomendaciones

Se recomienda a los ganaderos de la región implementar el balanceado artesanal como estrategia nutricional principal, asegurando una capacitación adecuada en la selección de ingredientes para mantener la calidad bromatológica de la dieta. Asimismo, es fundamental realizar un monitoreo periódico del peso y la salud general para ajustar las fórmulas según la etapa fisiológica del animal.

Referencias Bibliográficas

- ANCO (2010). Asociación Nacional de Criaderos de Ovejas. Plan Operativo de Manejo Ovino. Quito, Ecuador..
- Asociación Paraguaya de Criaderos de Ovinos (APCO). (2012). *Conceptos Básicos para la Cría de Ovinos*. La Rural Ediciones.
- Bores, Q. y Vega, C.A. (2009). La investigación pecuaria ante los retos y desafíos de la ovinocultura en México. Simposium Internacional de Ovinos de Carne..
- Bublath, A. (2008). Los ovinos y el manejo de las pasturas. Gráfica Integral.
- Castillo Coronel, O. J. (2007). *Manual para el manejo de ganado ovino*. Lacabamba.
- CYTED (2015). Ciencia Y Tecnología Para El Desarrollo. Guía Práctica para la Producción ovina en Pequeña Escala en Iberoamérica..
- Figueredo Basulto, L. (2005). Los Ovinos: una producción de bajos insumos. Universidad de Granma, Cuba.
- Ganzabal, A. (2014). Producción ovina Familiar en pequeña escala. Revista INIA N° 36..
- Giraudo, M. L. (2014). *Engorde de ovinos y caprinos a corral*.
- INTEROVIC (2007). Guías de prácticas correctas de higiene: ovino de carne. 2ª Edición. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, España..
- Kawas, J. R. (2006). Requerimientos y Suplementación de Minerales y Vitaminas para Cría y Engorda de Ovinos. V Seminario de producción de ovinos en el trópico. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco..
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2008). *Boletín de Resultados del Censo Agropecuario*.
- Montossi, F. (2009). Engorde de corderos pesados. Argentina..
- Núñez, J. N., Ruíz, G., Cardozo, M., & Fleytas, R. (2021). *Manual compendio de la ganadería paraguaya*

- Piaggio, L. y García, A. (2009). Manejo del pastoreo y producción de forraje: Proyecto de Interacción Alimentación – Reproducción. CONAPROLE..
- Vaca, C. A. (2010). Evaluación de Tres Sistemas de Alimentación (Balanceado y Pastos), con Ovinos Tropicales Cruzados (Dorper x Pelibuey) para la Fase de Crecimiento y Acabado..